

KO'ZI OJIZ O'QUVCHILARNI IJTIMOY REABILITATSIYA QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503390>

Vohobov Murodali Jalilovich

*Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan 1-son kasb-hunar maktab
direktori*

Chorshanbiyev Avaz Eshkuvatovich

*Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan 1-son kasb-hunar maktabi
ijtimoiy moslashuv fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ko'zi ojiz o'quvchilarini ijtimoiy reabilitatsiyasi haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *ko'zi ojiz o'quvchilar, ijtimoiy reabilitatsiya, fazodagi pozitsiya, vizual analizator, Brayl yozuvi, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish.*

Ko'rish buzilishining boshlanishi yoshi va uning tabiati nogironlik darajasini belgilaydi. Ko'zi ojizlar hayotining buzilishining asosiy toifalariga ko'rish, odamlar va narsalarni aniqlash, shaxsiy xavfsizlikni kuzatish qobiliyatining pasayishi kiradi. Markaziy asab tizimining buzilishi natijasida kech ko'r odamlar qo'l va oyoqlarning boshlang'ich holatini, tananing holatini, fazodagi pozitsiyasini, harakat yo'nalishini va boshqalarni tushunishda fazoviy yo'nalishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. O'z-o'ziga xizmat qilish, maishiy va ijtimoiy ishlarda ishtirok etish qobiliyatining pasayishi. Vizual analizator orqali odam barcha ma'lumotlarning 80% gacha oladi. Axborot miqdorining keskin kamayishi, ayniqsa, bolaning intellektual rivojlanishidagi nuqsonlarga olib kelishi, ta'lim olish, jamiyatda o'zini munosib tutish qobiliyatini o'rganish imkoniyatini cheklash yoki mahrum qilishi mumkin. Ko'zi ojiz yoki zaif ko'rgan odam o'z hayoti davomida juda ko'p qiyinchiliklarga duch keladi: ta'lim va ish bilan ta'minlash, daromad olish sohasidagi imkoniyatlarning pastligi; uy xo'jaligida o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, tibbiy va tibbiy yordam ko'rsatishni osonlashtiradigan maxsus jihozlar, qurilmalarga bo'lgan ehtiyoj. Ko'pgina hayotiy qiyinchiliklar nafaqat ko'rish nuqsoni, balki ijtimoiy muhitning cheklanganligi va reabilitatsiya xizmatlarining rivojlanmaganligi tufayli ham yuzaga keladi. Nogironlar yordamchi tiflotexnik vositalar (magnitofonlar, Brayl yozuvlari, kompyuterlar va ular uchun maxsus qo'shimchalar, ovqat pishirish va bolani parvarish qilish

uchun asboblari va boshqalar) va ko'rishni to'g'rilash moslamalari (teleskopik va sferoprizmatik ko'zoynaklar, qo'shimchalarni kattalashtiruvchi giperokulyarlar) bilan etarli darajada ta'minlanmagan. . kami). Ko'chada va transportda harakatlanishdagi qiyinchiliklar "arxitektura" to'sig'i bilan bog'liq. Ko'zi ojizlarga yordam ko'rsatish masalalari bo'yicha maxsus uslubiy adabiyotlar mavjud emas; reabilitatsiya bo'yicha mutaxassislarining etishmasligi. Ko'rishning chuqur buzilishi yoki uning to'liq yo'qolishi muqarrar ravishda muloqotda qiyinchiliklarga olib keladi. Ko'pincha, agar ko'ruvchilar ko'rlarning imkoniyatlarini etarli darajada baholamasa, ularga nisbatan noxolis munosabatda bo'lsa, bu muammolar yanada murakkablashadi. Bu ko'rlarda bir qator o'ziga xos ijtimoiy-psixologik munosabatlarning paydo bo'lishiga olib keladi ko'rish, muloqot doirasini toraytirish, bo'sh vaqt turlari, madaniy va sport mashg'ulotlari, qaram kayfiyat. Oddiy ta'lim muassasalarida o'qish uchun ko'rlar katta qiyinchiliklarni engib o'tishlari kerak. Buning sababi ko'rish qobiliyati zaif odamlarning jamiyat tomonidan etarli darajada idrok etilmayotganligi va texnik vositalar bilan yaxshi jihozlanmaganligi bilan bog'liq. Hozirgi vaqtda davlat o'z say-harakatlarini ko'zi ojizlar va zaif ko'ruvchilarning tibbiy yordamga, reabilitatsiyaga, ularning mehnat faoliyatida va jamiyatning madaniy hayotida, ta'limda munosib ishtirok etishiga bo'lgan ehtiyoj va ehtiyojlarini maksimal darajada ta'minlaydigan shunday ijtimoiy tuzilmani yaratishga qaratmoqda. , o'qitish, ijodiy qobiliyat va qobiliyatlarni rivojlantirish. Qonunchilikka ko'ra, ko'rish qobiliyati cheklangan shaxslarning huquqlari va imtiyozlari nogironlarning barcha toifalari uchun umumiy bo'lgan bir qator xalqaro va O'zbekiston Respublikasining meyoriy hujjatlarida mustahkamlangan. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilarning jamiyatdagi mavqegini tavsiflovchi asosiy ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-demografik ko'rsatkichlar an'anaviy ravishda ularning mehnat va ijtimoiy faoliyatdagi ishtiroki, ish haqi va pensiyalar, uzoq muddat foydalaniladigan tovarlarni iste'mol qilish darajasi, uy-joy va turmush sharoiti hisoblanadi. sharoitlar , oilaviy ahvol, ta'lim. Bu ko'zi ojiz shaxslarni ijtimoiy himoya qilishning qonunchilik bazasining ustuvor yo'nalishlarini belgilab beradi, ular birinchi navbatda tibbiy xizmat ko'rsatish va reabilitatsiya qilishni yaxshilash, bandlik va kasb-hunarga o'rgatish muammolarini hal etish, nogironlar va ularning oila a'zolarining moddiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan. Bu reabilitatsiya markazlari va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari hamda korxonalar tarmog'ini mustahkamlash, nogironlarni turar joy bilan ta'minlash, soliqlar va boshqa

Muloqot qilish qobiliyati buyuk san'at va barcha odamlar uchun hayotiy zaruratdir. Muloqot bilim, aloqalardan quvonch, his-tuyg'ularning to'liqligi, ma'naviy qulaylik va insonning ijtimoiy foydaliligi hissini beradi. Uyatchanlik, o'ziga ishonchsizlikni engish muloqot orqali erishiladi. Bu holda raqs darslari aloqa shakllaridan biri sifatida ishlaydi. Sinflar ko'rish qobiliyatini yo'qotgandan keyin yuzaga keladigan depressiya holatini tezroq engishga yordam beradi, ijtimoiy aloqalarni tiklashga e'tibor qaratadi va keyinchalik boshqalar bilan munosabatlarni muvaffaqiyatli rivojlantirish ko'p jihatdan ko'rning o'ziga bo'lgan munosabatini, ya'ni o'zini yangi sharoitda qabul qilishni belgilaydi. sifat faoliyatga qaratilgan. Raqs mashg'ulotlari davomida o'z-o'ziga va o'zgalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish, ishonch, o'zaro xushmuomalalik, go'zal xulq-atvor kabi fazilatlar yo'qolmaydi, inson xarakterida o'z izini qoldiradi, uning kundalik hayotiga o'tadi. Shunday qilib, boshqa psixoterapevtik usullar bilan bir qatorda psixologik reabilitatsiya masalalari hal qilinadi. Psixologik reabilitatsiyadagi hal qiluvchi holat - ko'rish qobiliyati zaif odamning ijtimoiy mavqeini tiklash, o'z nuqsoniga munosabatni o'zgartirish va uni shaxsiy xususiyat, individual xususiyat sifatida qabul qilish. Pedagogik jarayonda kompyuterning orgtexnika vositalaridan ishda foydalanish malakalariga, ilmiy ma'lumotlardan foydalanish, amaliy masalalarni yechishda unumli foydalanish malakalariga o'rgatish alohida o'rin tutadi. Individual ta'lim amaliyoti rivojlanmoqda. Ta'lim, madaniy-ma'rifiy ishlar, o'quvchilarning bo'sh vaqtlari tashkil etilgan. Ijtimoiy reabilitatsiya kursi fazoda o'z-o'zini yo'naltirish, ijtimoiy yo'nalish va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, Brayl alifbosida o'qish va yozish, mashinkada yozish va boshqa aloqa vositalarini o'zlashtirishni ta'minlaydi. Ko'zi ojizlarga jamoat transportidan foydalanish qoidalari o'rgatiladi, ularga do'konda xarid qilish, pochta bo'limidan foydalanish va hokazolar o'rgatiladi. Ko'zi ojizlarning harakatlanish muammolari ham subyektiv, ham obyektiv bo'lishi mumkin. Ko'zi ojizlar hududni, turli xil obyektlarning joylashishini yetarlicha yaxshi biladigan va juda yaxshi yo'naltirilgan holatlar mavjud. Eskort bilan yurib, u hatto ularning birgalikdagi harakatiga ham rahbarlik qilishi mumkin, lekin u mustaqil ravishda harakat qila olmaydi - qo'rqadi, oq tayoq bilan chiqishdan xijolat tortadi. Ko'zi ojiz odam uchun harakatdagi erkinlik darajasi uning oriyentatsiya va harakatchanlik usullarini qanchalik yaxshi o'zlashtirganiga bog'liq. Ko'zi ojiz odam qanchalik erkin harakat qilsa, uning "men" timsoli o'zining va boshqalarning nazarida shunchalik ishonchli shakllanadi. Reabilitatsiya

samaradorligiga erishish uchun ko'rlarning yaqin atrofi (ota-onalar, er, xotin, bolalar va boshqalar) bilan ishlashni tashkil etish muhimdir. Bu aholining psixologik madaniyatining pastligi, oilaviy hayot asoslari haqida xabardorligi va yetarli bilimga ega emasligi bilan bog'liq. Qarindoshlar va do'stlar bilan ishlash quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi kerak: psixokorreksiya, axborot-ma'rifiy, axborot va amaliy. Ko'zi ojizlarning qarindoshlari va do'stlari bilan ishlashning tuzatish yo'nalishi oila ichidagi muammolarni hal qilishda ijtimoiy va psixologik yordamni o'z ichiga oladi; qarindoshlar va do'stlarning ko'zi ojiz oila a'zosiga, ko'rlik va nogironlik muammolariga munosib munosabatini shakllantirish; ko'zi ojizlar bilan rehabilitatsiya ishlarini olib borish zarurati uchun ijobiy motivatsiyani shakllantirish, bu umuman ko'rlarning oila va shaxsiy maqomini tiklashga yordam beradi. Davom etilayotgan keng qamrovli tekshiruv har bir alohida holatda oila ichidagi qiyinchiliklarning individual ko'rinishlari mavjudligini aniqlashga imkon beradi. Oilaning tuzilishini, uning turmush tarzini, ko'zi ojiz oiladagi munosabatlarni belgilovchi o'ziga xos omillarni o'rganish ushbu oila haqida to'liq ma'lumot olish va taklif etilayotgan axloq tuzatish ishlarining aniq rejasxemasini tuzish imkonini beradi. Rehabilitatsiyaning ijtimoiy qismi boshqa odamlar bilan ularni ko'rmasdan muloqot qilishni o'rganishdir. Bu qiyin bo'lishi mumkin, chunki muloqotda odam beixtiyor suhbatdoshning yuz ifodalarini o'qiydi va unga munosabat bildiradi. Rehabilitatsiyaning ushbu qismini bosib o'tgan ko'rlar suhbatdoshining kayfiyatini ovozidan, ba'zan esa ko'rish qobiliyatidan ko'ra, yuz ifodalaridan yaxshiroq taniy oladilar. Jamiyatga yakuniy qaytish uchun ko'zi ojizlarga tayoq bilan yurish, ko'zi ojizlar uchun ijtimoiy dasturlar haqida gapirish va bemorning oilasi bilan ishlash o'rgatiladi. Oilani qo'llab-quvvatlash ham muhim - ko'zi ojiz yoki zaif ko'ruvchi qariya himoya va homiylikka muhtoj. Ammo, shu bilan birga, siz unga boladek munosabatda bo'lmasligingiz kerak - rehabilitatsiya kursini tugatgandan so'ng, u o'z-o'ziga xizmat qila oladi, kvartirada va ba'zan undan ham tashqarida. Muayyan rehabilitatsiya dasturi ko'zi ojizning ahvoriga qarab tanlanadi - uning yoshi, ko'rishning yo'qolishiga yoki zaiflashishiga olib kelgan holatlar, ijtimoiy aloqalar qobiliyati, jiddiy kasalliklarning mavjudligi yoki yo'qligi. Ko'zi ojizlarni ijtimoiy-madaniy rehabilitatsiya qilish bosqichlari quyidagilardan iborat bo'lib

- Umumiy bosqich - bu bosqichda ko'zi ojizlarning ahvoriga qarab, rehabilitatsiya usulini shakllantirish amalga oshiriladi. Uning ahvolini qabul qilishga qanchalik tayyorligini, ko'rish qobiliyatini to'liq yoki qisman tiklash mumkinmi, uning qaysi odatlari va moyilliklari

reabilitatsiyaga yordam berishini va qaysi biri yordam bermasligini, u bilan qanday qilib ijtimoiy o'zaro munosabatlarni o'rnatishni tushunishingiz kerak. Bu sizga inson hal qila oladigan reabilitatsiya kursini tanlash imkonini beradi. Shuning uchun uning aqliy va jismoniy qobiliyatlarini qanchalik tiklash mumkinligini tushunish muhimdir. Ba'zi ko'zi ojizlar, masalan, ko'rishning buzilishi uzoq vaqt oldin boshlangan bo'lsa va ular ko'rlikka tayyorgarlik ko'rishga vaqtlari bo'lsa, osonroq engishadi. Ba'zilar vaqt va kuchli turtki kerak - ayniqsa, qariyalar uchun, qisqa vaqt davomida ko'r, jarohati yoki kasallik hujumi natijasida;

- Shaxsiy bosqich - ish bevosita bemordan boshlanadi. Brayl darslari, orientatsiya mashqlari, kasbiy terapiya, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish bo'yicha treninglar, ijtimoiy o'zaro ta'sirlar. Ko'zi ojizlarga maxsus jihozlar yordamida kompyuterda ishlash o'rgatiladi. Garchi nafaqaxo'rlar zamonaviy qurilmalar bilan yaxshi munosabatda bo'lolmasalar ham, ular ko'rlarning hayotini sezilarli darajada osonlashtirishi mumkin - uydan kerakli tovarlarga buyurtma berish, ma'lumot olish va eng muhimi, ijtimoiy inklyuziya uchun masofaviy aloqa. boshqa odamlar bilan. Ko'zi ojizlarni muvaffaqiyatli reabilitatsiya qilish uchun umumiy bosqichda reabilitatsiya rejasini ishlab chiqish muhimdir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ijtimoiy moslashuv fani o'quv materiallari. A. Chorshanbiyev
2. **Maxsus psixologiya/** L. Muminova O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti. - Toshkent: Noshir, 2012, 2016. - 88 b.
3. Ijtimoiy psixologiya o'quv qullanma.
Nurjahon Ismoilova Dilbar Abdullayeva